

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSUE 5

 Acceptance of papers **May, 2026**

Acceptance of papers
Published monthly

Topics
economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu SImplice
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

MECHANISMS FOR FORMING AND IMPLEMENTING INVESTMENT POLICY OF COMMERCIAL BANKS... 8 Abduvaliyev Sanjar Abdurahmanovich	8
EVALUATION OF MANAGEMENT EFFICIENCY BASED ON BUDGETING IN ENERGY ENTERPRISES (A FACTOR ANALYSIS CASE OF "HUDUDGAZTA'MINOT" JSC)..... 17 Sobirov Shoyadbek Kurbonaliyevich	17
PORTFOLIO OF POSTAL SERVICES AND THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ITS DIGITALIZATION23 Mamatkulov Gulom Rustamovich	23
OPTIMIZING THE BALANCE BETWEEN LIQUIDITY AND CREDIT RISKS IN ENSURING BANKING STABILITY 30 Anvarov Asliddin Nabijon ugli	30
ECONOMIC EFFICIENCY OF RENEWABLE ENERGY DEPLOYMENT IN UZBEKISTAN.....34 Hamroyeva Sabina Ismoil qizi, Dilshod Anvarjonovich Ismailov	34
MODERN TRENDS AND EFFICIENCY OF LENDING TO AGRICULTURAL PRODUCERS IN UZBEKISTAN..39 Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	39
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUTH EMPLOYMENT AND CRIME (CASE OF UZBEKISTAN) 42 Khusniddinova Gulnoza	42
PRIORITY DIRECTIONS FOR IMPROVING THE INFRASTRUCTURE OF UZBEKISTAN'S FINANCIAL SYSTEM 47 Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov Kh.E.	47
FOREIGN EXPERIENCE OF INCREASING THE EXPORT CAPACITY OF THE REGION AND SPECIFIC FEATURES OF ITS APPLICATION IN UZBEKISTAN 52 Mamadzhanova Tuygunoy Akhmadzhanovna	52
INSTITUTIONAL APPROACH TO WASTE MANAGEMENT AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY 56 Otbosarov Abrorbek Adhamjon o'g'li	56
LOSS MANAGEMENT MATRIX (LOSS MANAGEMENT MATRIX) MODEL IN POWER GRID ENTERPRISES.. 61 Khojimurodov Zukhriddin Shukurullo oglu	61
MICROPROJECTS AS A MEANS OF INCREASING THE FINANCIAL ACTIVITY AND LITERACY OF THE POPULATION 67 Irgashev Anvar Farxodovich	67
INSTITUTIONAL VA TEXNOLOGIK O'ZGARISHLAR SHAROITIDA INNOVATION BANK XIZMATLARINI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH..... 74 Azlarova Aziza Axrorovna	74
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL CLUSTERS IN THE LIGHT INDUSTRY OF UZBEKISTAN 80 Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	80
DIGITAL FINANCIAL INCLUSION AS A DRIVER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM GLOBAL TRENDS AND IMPLICATIONS FOR EMERGING ECONOMIES..... 84 Sabitov Oybek Abduganievich, Sattoriy Fayzullokh Abdijabbor ugli	84
PROPERTIES OF HEAVY CONCRETE DISPERSEDLY REINFORCED WITH NON-METALLIC FIBERS AND SPECIFIC FEATURES OF CALCULATING CONCRETE STRUCTURES BASED ON THEM 90 Usmonova Durdona, Gulomova Dilnura	90
THE EFFECT OF STABLE AND DYNAMIC PRICING ON CONSUMER BEHAVIOR 98 Anvar DEBERDIYEV	98
ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.. 102 M.O. Yo'ldoshova	102

PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN TEACHING POLITICAL SCIENCE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	106
Rasulev Bobirjon Atkhamovich	
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR REGULATING NON-STANDARD EMPLOYMENT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES	110
Fayzullayev Nurulla Bakhromovich	
PRIORITIES FOR IMPROVING THE HEALTHCARE FINANCING SYSTEM IN UZBEKISTAN	117
Gulira'no Atabekovna Ruzmetova	
FACTORS AFFECTING TAX PAYMENT SYSTEMS, EXISTING PROBLEMS, AND THEIR CAUSES	124
Tangirqulov Gulom Baxtiyorovich	
EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL TAXES IN REDUCING CARBON EMISSIONS IN UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC APPROACH.....	129
Kuziboev Bekhzod Hamidovich	
WAYS TO DEVELOP QUALITY MANAGEMENT IN THE SILK INDUSTRY OF UZBEKISTAN'S ECONOMY	134
Bahriddinov Asror Rakhmatovich, Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
STATE OF LENDING TO SMALL BUSINESS PROJECTS IN COMMERCIAL BANKS AND ITS ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	138
Nargiza Norqobilova Abdiqodirovna	
CONCEPTUAL DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISMS OF ENSURING FINANCIAL STABILITY IN ENTERPRISES.....	143
Asomidinova Mohigulbonu Oybek kizi	
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN NON-STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS .	148
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
THE NATURE AND ESSENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION PROCESSES IN MASS MEDIA ORGANIZATIONS.....	151
Sharipova Shahlo Istamovna	
COMPARATIVE ANALYSIS AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF ALGORITHMS FOR RECOVERING MISSING (NAN) VALUES IN INFORMATION SYSTEM DATA	156
Yarmatov Sherzodjon Shokir oglu, Orifov Oxunjon Fazliddinzoda	
ANALYSIS OF THE STATE OF MARKETING MANAGEMENT IN MANUFACTURING ENTERPRISES	167
Musayeva Shoirazimovna	
IMPROVING LOAN PORTFOLIO QUALITY AND CREDIT RISK MANAGEMENT MECHANISMS	173
Turgunov Nodirbek Muminjanovich	
INNOVATION CAPABILITIES AND EXPORT PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLES OF SUPPLY CHAIN INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL ORIENTATION — EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	177
Mukhammadyaminova Shakhzoda	
URBAN PLANNING OF TRANSPORT INTERCHANGE HUBS NEAR TUBERCULOSIS CARE FACILITIES IN UZBEKISTAN	183
Gabibova Irina Vagifovna, Abdumuminova Diyora Gayratovna	
ADAPTING INTERNAL AUDIT STANDARDS IN BUDGET ORGANIZATIONS TO PUBLIC PROCUREMENT PRACTICES.....	192
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ECONOMETRIC EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY IN KHOREZM REGION	197
Otajanov Umid Abdullayevich	
SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF MODERN RECLAMATION AND GIS TECHNOLOGIES ON SALINE SOILS IN KARAKALPAKSTAN.....	205
Tajibaev Berdakh	
ISSUES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE “TOLLING OPERATIONS” MODULE IN THE GOODS MOVEMENT MANAGEMENT SYSTEM UNDER THE CUSTOMS TERRITORY PROCESSING REGIME	212
Lutpullaev Shukrullo Kudratullaevich	

THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN ENHANCING TOURISM-RELATED BUSINESSES IN UZBEKISTAN Akmaljon Odilov	218
INTERNATIONAL TRENDS OF DIGITALIZATION IN CUSTOMS MANAGEMENT Radjapova Latofat Sardarovna	222
THE ROLE OF TAX POLICY IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi	230
PRACTICES IN ENTERPRISE COST STRUCTURE MANAGEMENT AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT Aymukhammedova Amina Kakajanovna	236
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION Axmedova Gaziza Azim kizi	242
RECONCEPTUALIZING BUSINESS INCUBATORS IN STARTUP ECOSYSTEMS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND INSTITUTIONAL MECHANISMS Gafujon Usmanov	246
DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING APPROACHES TO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN RETAIL ENTERPRISES Safarov Bakhtiyor Djurakulovich	257
MECHANISMS FOR EVALUATING AND IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING STRATEGIES IN THE PUBLIC TRANSPORT SECTOR Berdiyorov Temur Azamatovich	263
THE INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC ASPECTS OF GROUNDWATER LEVEL RISE ON URBAN WATERLOGGING B.D. Abdullaev, B.R. Nasibov, Sh.T. Irgashev, D. Abdullaev	268
BASIC INFORMATION MODEL OF A DIGITAL OBJECT Gulyamov Shukhrat Mannapovich, Karakhanova Alsu Muratalievna, Keldiyorov Sirojiddin Tura ugli, Zayniddinova Zebiniso Akmalovna	277
COMPARATIVE LIFE CYCLE AND TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR PANEL MATERIALS FOR SUSTAINABLE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS Urishev Omadjon, Kushakova Sarvinoz, Kamolboyev Sirojbek	281
PRIORITY DIRECTIONS FOR FORMING ECOLOGICALLY ORIENTED MANAGEMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES Kholov Hamza Tajiddinovich	294
INVESTIGATION OF GERMANIUM EXTRACTION TECHNOLOGY FROM TECHNOGENIC METALLURGICAL WASTE Yormatov Dostonbek, Shodiyev Abbos, Muhammadiyev Elbek	301
MECHANISMS FOR IMPROVING RESOURCE EFFICIENCY AND OPTIMIZING PRODUCTION COSTS IN THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY Utbasarov Doniyorjon Bakhtiyorovich	309
THEORETICAL, PRACTICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF AUDITING THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS Mirzaeva Sabina Khushnudovna, Khaydarova Dildora Djakhongirovna	318
THE IMPACT OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON WOMEN'S LABOR IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UZBEKISTAN UNDER INDUSTRY 4.0 Doniyorova Zukhrabonu Alisher qizi	322
LEVEL OF ENSURING FOOD SECURITY: IMPLEMENTATION MECHANISMS AND INSTRUMENTS Sodiqjon Qodirovich Mattiyev	328
DIGITAL TRANSFORMATION, ECONOMIC EFFICIENCY, AND LOCALIZATION POLICY OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM Turabov Sarvar Abdumalikovich	334
TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDAGI INNOVATSIYALAR IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VOSITASIDA Bozorova Madina Raxmat qizi	339

PROJECT-ORIENTED ESP32 IOT CURRICULUM WITH A SHARED-RESOURCE LABORATORY MODEL: DESIGN, IMPLEMENTATION, AND LESSONS LEARNED	344
Ulugbek Tursunaliyev, Lazizbek Yusupov	
FIVE-CRITERION METHODOLOGY OF INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT ASSESSMENT IN TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES	353
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
THE EFFICIENCY OF EDUCATION-INDUSTRY INTEGRATION IN THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY.....	357
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
MECHANISMS AND DIRECTIONS FOR DEEPENING REGIONAL INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA.....	361
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS	368
Saidov Suhrob Shodmonovich	
IMPROVING INVESTMENT ATTRACTION MECHANISMS IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: BARRIERS, OPPORTUNITIES, AND POLICY RECOMMENDATIONS.....	371
Shermatov Axror Abdixakimovich	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FORMING CUSTOMS RISK PROFILE INDICATORS BASED ON MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS	377
Niyazov Sherzod Shovkat ugli	
AN INSTITUTIONAL GOVERNANCE FRAMEWORK FOR CRYPTO-ASSET REGULATION: ADDRESSING LEGAL UNCERTAINTY IN DIGITAL FINANCIAL SYSTEMS	385
Iminokhunov Abdukokhor A., Khakimov Abdurakhmon Mukhammad-Ali ugli	
THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE SERVICE SECTOR	396
Kurbanova Rahima Jamshedovna	
REGIONAL ASSESSMENT OF THE OPENNESS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN BASED ON A SYNTHETIC INDICATOR.....	401
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
IMPROVEMENT OF THE REGIONAL INVESTMENT ENVIRONMENT ASSESSMENT CRITERIA AND INDICATORS SYSTEM.....	407
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION PRACTICES IN THE NATIONAL ECONOMY.....	412
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli	
ASSESSMENT OF SOURCES OF EQUITY FORMATION IN JOINT-STOCK COMPANIES AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE.....	421
Savinova Galina Anatolevna	
DIGITAL MARKETING INTEGRATION, KPI ARCHITECTURE AND CAUSAL EVALUATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN EMERGING MARKETS: A CONCEPTUAL-METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR UZBEKISTAN	429
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
IMPROVING FOREIGN EXCHANGE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN	434
B.K. Tugalov	
CHANGES IN THE BIOLOGICAL DIVERSITY OF HOOFED ANIMALS IN THE TUGAI FORESTS OF THE SOUTHERN ARAL REGION UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS.....	438
J. U. Tilepov, A. A. Jumamuratova	
ECONOMETRIC ASSESSMENT MECHANISMS OF THE IMPACT OF TRADE SERVICE QUALITY INDICATORS ON THE LEVEL OF COMPETITIVENESS	442
Toxirov Javlon Raximovich	
O'ZBEKISTONDA BIZNES MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI ..	447
Xazratov Abror Panjiyevich, Muratkulov Xumoyun Dilshodovich	

LEGAL FOUNDATIONS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE COTTON PROCESSING INDUSTRY IN BUSINESS ENTITIES	452
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
BALANCING ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN TOURISM.....	456
Kamalova Malika Umidjanovna, Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR IMPROVING FACE-ID TECHNOLOGY IN ENSURING INFORMATION SECURITY ON E-PLATFORMS.....	462
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
SOLIQLAR VA DAVLAT BUDJETI: SOLIQ TIZIMINING BUDJETIGA TA'SIRI.....	467
Izbosarov Bobur Baxriddinovich, Umirov Sherzod Baxriddinovich	
СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА.....	472
Аширкулов Диорбек Алишер угли, Каримова Азиза Махомадризовна	
THE IMPACT OF INFLATION ON THE ECONOMY AND WAYS TO REDUCE IT	479
Abdullaeva Zulfiya Izzatovna, Ashurova Jasmina Jora qizi	
КОЛЛИЗИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУПРУГОВ.....	483
Рашидова Зилола Жавлонбековна	
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) AND DISTRICT-LEVEL PANEL DATA ANALYSIS IN THE CONTEXT OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	487
Ismoilov Elyorjon Makhamadali ugli, Urinov Bobur Nasilloevich	
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ONLINE PLATFORMS IN THE TOURISM SECTOR.....	495
Bakayev Ziyovuddinxon Toshbolta o'g'li	
CHINA'S DIGITAL YUAN (E-CNY) PROJECT: ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL CONTEXT, PRACTICAL EXPERIENCE, AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN.....	500
Tashquziyev Suxrob Abdurazzak ugli	
VALYUTA KURSI REJIMLARI (ERKIN SUZUVCHI, BOG'LANGAN, ARALASH): MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIGA TA'SIRINI NAZARIY SOLISHTIRISH.....	505
G'afurov Olimjon G'olib o'g'li	
IMPACT OF DIGITAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN, STATISTICAL ANALYSIS AND TRENDS	510
Ibodullayev Navro'zbek Ikram o'g'li, Akbarov Nodir G'ofurovich	
THE IMPACT OF INFRASTRUCTURE-ORIENTED FISCAL POLICY ON REGIONAL COMPETITIVENESS.....	517
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT METODOLOGIYASI: XALQARO STANDARTLAR VA MILLIY AMALIYOTNING QIYOSIY TAHLILI.....	523
Saitmuratov Saitmuarat Masharip o'g'li	
AHOLINING BANKLARDAGI OMONATLARINI KAFOLATLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	528
Rahimov Akmal Matyaqubovich	

AHOLINING BANKLARDAGI OMONATLARINI KAFOLATLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Rahimov Akmal Matyaqubovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

e-mail: a.rahimov@tsue.uz

ANNOTATSIYA. Aholining banklardagi omonatlarini kafolatlash mexanizmini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Omonatlarni kafolatlash tizimining iqtisodiy mohiyati, bank tizimi barqarorligini ta'minlashdagi o'ri hamda omonatchilar manfaatlarini himoya qilishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida Yevropa Ittifoqi, Qozog'iston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Rossiya va Turkiyada omonatlarni kafolatlashning maksimal miqdorlari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqotda jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha omonatlari, muddatli omonatlari, jamg'arma omonatlari va jamg'arma sertifikatlari omonatlarni kafolatlash obyekti sifatida ko'rib chiqilgan. Omonatlarning kafolatlangan miqdoridan ortiq qismini bankdan talab qilishning ikki bosqichli himoya mexanizmini joriy etish taklif qilingan. Ushbu mexanizm kafolatlangan omonat qismini davlat tomonidan tezkor kompensatsiya qilish, kafolatlanmagan qismini esa bankni tugatish yoki bankrotlik jarayonida bank aktivlari hisobidan kreditorlik talabi sifatida qoplash tartibini nazarda tutadi. Taklif etilgan yondashuv omonatchilar huquqlarini himoya qilish, kafolatlash tizimining shaffoqligini oshirish hamda bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: omonat, depozit, omonatlarni kafolatlash, kafolatlangan summa, kafolatlanmagan qism, tijorat banki, bankrotlik, kompensatsiya, omonatchilar huquqlari, bank tizimi barqarorligi.

АННОТАЦИЯ. Исследованы вопросы совершенствования механизма гарантирования банковских вкладов населения. Раскрыты экономическая сущность системы гарантирования вкладов, её роль в обеспечении устойчивости банковской системы и значение в защите интересов вкладчиков. На основе международного опыта проведён сравнительный анализ максимальных размеров гарантирования вкладов в Европейском союзе, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, России и Турции. В качестве объектов гарантирования рассмотрены вклады до востребования, срочные вклады, сберегательные вклады и сберегательные сертификаты физических лиц. Предложено внедрение двухэтапного механизма защиты требований по части вкладов, превышающей гарантированную сумму. Данный механизм предусматривает оперативную компенсацию гарантированной части вклада государством, а негарантированной части — за счёт активов банка в процессе его ликвидации или банкротства в качестве требования кредитора. Предложенный подход способствует усилению защиты прав вкладчиков, повышению прозрачности системы гарантирования и укреплению доверия к банковской системе.

Ключевые слова: вклад, депозит, гарантирование вкладов, гарантированная сумма, негарантированная часть, коммерческий банк, банкротство, компенсация, права вкладчиков, устойчивость банковской системы.

ABSTRACT. Issues related to improving the mechanism for guaranteeing household deposits in banks are examined from a scientific perspective. The economic essence of the deposit guarantee system, its role in ensuring the stability of the banking system, and its significance in protecting depositors' interests are revealed. Based on international experience, a comparative analysis of the maximum deposit guarantee limits in the European Union, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Russia, and Türkiye is conducted. Demand deposits, time deposits, savings deposits, and savings certificates held by individuals are considered as objects of deposit guarantee protection. A two-stage protection mechanism for claims exceeding the guaranteed deposit amount is proposed. This mechanism provides for the prompt compensation of the guaranteed portion of deposits by the state, while the non-guaranteed portion is recovered as a creditor's claim from the bank's assets during liquidation or bankruptcy proceedings. The proposed approach contributes to strengthening the protection of depositors' rights, increasing the transparency of the guarantee system, and enhancing confidence in the banking system.

Keywords: deposit, bank deposit, deposit guarantee, guaranteed amount, non-guaranteed portion, commercial bank, bankruptcy, compensation, depositors' rights, banking system stability.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida bank tizimi mamlakat moliya sektorining asosiy bo'g'ini sifatida iqtisodiyotda pul mablag'larini qayta taqsimlash, **investitsiya jarayonlarini** moliyalashtirish hamda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash vazifalarini bajaradi. Banklarning resurs bazasini shakllantirishda aholi omonatlari muhim o'rin egallaydi. Aholining banklarga joylashtirgan mablag'lari nafaqat banklarning kreditlash salohiyatini oshiradi, balki iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli resurslar manbai hisoblanadi. Shu bois omonatchilar manfaatlarini himoya qilish va ularning bank tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash har qanday mamlakat moliyaviy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, bank tizimining barqaror faoliyat yuritishi ko'p jihatdan aholining moliya institutlariga bo'lgan ishonch darajasiga bog'liq. Bank tizimiga bo'lgan ishonchning pasayishi omonatlarning qisqarishiga, banklarning likvidlik muammolariga duch kelishiga va natijada moliyaviy inqirozlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, global moliyaviy inqirozlar davrida omonatchilar mablag'larini himoya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ko'plab davlatlarda omonatlarni kafolatlash tizimi bank sektorining moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi muhim institut sifatida shakllangan.

Omonatlarni kafolatlash tizimining iqtisodiy mohiyati shundan iboratki, bank faoliyatida turli moliyaviy xavflar natijasida omonatchilar mablag'larini yo'qotish ehtimoli yuzaga kelgan taqdirda, davlat yoki maxsus tashkil etilgan fond tomonidan ularning mablag'lari belgilangan miqdorda qoplab beriladi. Bunday mexanizm aholi mablag'larini himoya qilish bilan bir qatorda, bank tizimida ommaviy vahima holatlarining oldini olish, moliyaviy vositachilik hajmini kengaytirish hamda iqtisodiyotga jalb qilinayotgan investitsiya resurslarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham bank tizimini isloh qilish jarayonida aholi omonatlarini himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda omonatlarni kafolatlash bo'yicha huquqiy va institutsional asoslar yaratilgan bo'lib, ularning asosiy maqsadi omonatchilar manfaatlarini himoya qilish va bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlashdan iborat. So'nggi yillarda bank sektorida amalga oshirilayotgan transformatsiya jarayonlari, raqamli bank xizmatlarining rivojlanishi va moliya bozorlarining liberallashtirish omonatlarni kafolatlash tizimini yangi iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqotning maqsadi aholi omonatlarini kafolatlash mexanizmining nazariy va uslubiy asoslarini o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish hamda O'zbekiston bank tizimida omonatlarni kafolatlash mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida iqtisodiy tahlil, qiyosiy taqqoslash, tizimli yondashuv va ilmiy umumlashtirish usullaridan foydalaniladi. Tadqiqot natijalari omonatchilar manfaatlarini yanada samarali himoya qilish, bank tizimi barqarorligini mustahkamlash va aholi jamg'armalarini bank sektoriga faol jalb etishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholining banklardagi omonatlarini kafolatlash mexanizmini takomillashtirish masalalari moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, omonatchilar manfaatlarini himoya qilish va bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash nuqtayi nazaridan ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, omonatlarni sug'urtalash tizimining samaradorligi, kafolatlash limitlari, bank tavakkalchiliklari va moliyaviy inqirozlarning omonatchilar xulq-atvoriga ta'siri bo'yicha qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan.

Amerikalik iqtisodchi olim Eugene N. White omonatlarni sug'urtalash tizimining shakllanishi va rivojlanishini tadqiq etib, omonatchilar mablag'larini himoya qilish mexanizmi bank tizimiga bo'lgan ishonchni oshirishning muhim vositasi ekanligini ta'kidlagan [1]. Olimning fikricha, samarali kafolatlash tizimi bank inqirozlari davrida omonatchilar xavotirini kamaytiradi.

Amerikalik iqtisodchi olim Asli Demirgüç-Kunt omonatlarni sug'urtalash tizimlarining xalqaro tajribasini o'rganib, kafolatlash tizimining qamrovi va institutsional sifati omonatchilar ishonchiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini asoslab bergan [2]. Uning tadqiqotlarida depozitlarni kafolatlash tizimini takomillashtirish bank sektorining barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi qayd etilgan.

Amerikalik iqtisodchi olim Edward J. Kane depozitlarni sug'urtalash tizimi va bank nazorati masalalarini tadqiq etib, omonatlarni kafolatlash mexanizmlarini tavakkalchilikka asoslangan yondashuv asosida tashkil etish zarurligini ta'kidlagan [3]. Olimning fikricha, bunday yondashuv moliyaviy tavakkalchiliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Germaniyalik iqtisodchi olim Thorsten Beck bank tizimi barqarorligi va omonatlarni himoya qilish masalalarini o'rganib, omonatlarni kafolatlash tizimi samaradorligi bank sektorining institutsional rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liq ekanligini qayd etgan [4].

Kanadalik iqtisodchi olim James R. Barth moliyaviy sektorni tartibga solish va omonatchilar manfaatlarini

himoya qilish masalalarini tadqiq etib, depozitlarni kafolatlash tizimini takomillashtirish bank tizimidagi tizimli tavakkalchiliklarni kamaytirishning muhim vositasi ekanligini asoslab bergan [5].

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Sh.Z. Abdullayeva bank tizimida omonatchilar mablag'larini jalb qilish va ularni himoyalash mexanizmlarini takomillashtirish banklar resurs bazasi barqarorligini ta'minlashning muhim omili ekanligini ta'kidlagan [6].

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Sh.X. Elmirzayev bank tavakkalchiliklarini boshqarish va moliyaviy barqarorlik masalalarini tadqiq etib, omonatlarni kafolatlash tizimini takomillashtirish aholi ishonchini oshirish va bank tizimi barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilishini qayd etgan [7].

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aholi omonatlarini kafolatlash mexanizmini takomillashtirish bank tizimining barqarorligi, omonatchilar manfaatlarini himoya qilish va moliyaviy vositachilik faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, O'zbekiston bank tizimida omonatlarni kafolatlash mexanizmini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirish zarur hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Xususan, aholi omonatlarini kafolatlash tizimining nazariy asoslarini o'rganishda tahlil va sintez usullaridan, rivojlangan mamlakatlar tajribasini baholashda qiyosiy tahlil usulidan foydalanildi. Shuningdek, O'zbekiston bank tizimida omonatlarni kafolatlash mexanizmining amaldagi holatini tahlil qilishda statistik ma'lumotlarni tahlil qilish hamda tizimli yondashuv usullari qo'llanildi. Tadqiqot natijasida omonatlarni kafolatlash mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy va amaliy xulosalar hamda takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholining banklardagi omonatlarini kafolatlash mexanizmi bank tizimi barqarorligini ta'minlash, omonatchilar manfaatlarini himoya qilish hamda aholi jamg'armalarini moliyaviy sektorga faol jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur mexanizmning samaradorligi nafaqat omonatchilarning bank tizimiga bo'lgan ishonch darajasiga, balki bank sektorining barqaror rivojlanishi va iqtisodiyotning investitsiya salohiyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, omonatlarni kafolatlash tizimining amaldagi holatini chuqur tahlil qilish, uning afzalliklari va mavjud muammolarini aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida aholi omonatlari hajmi sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu esa, bir tomondan, bank xizmatlari qamrovining kengayishi va raqamli moliyaviy xizmatlarning rivojlanishi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan, omonatchilar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan huquqiy va institutsional mexanizmlarning takomillashib borayotgani bilan bog'liqdir. Biroq global moliya bozorlaridagi o'zgarishlar, bank faoliyatidagi tavakkalchiliklarning murakkablashuvi hamda moliyaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi mavjud kafolatlash tizimining samaradorligini muntazam ravishda baholab borishni talab etmoqda.

Shu sababli ushbu bo'limda aholi omonatlarini kafolatlash tizimining nazariy va amaliy jihatlari, xalqaro tajriba hamda O'zbekiston amaliyoti tahlil qilinadi. Shuningdek, omonatlarni kafolatlash mexanizmining bank tizimi barqarorligiga ta'siri baholanib, mavjud muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqiladi. Natijada omonatchilar huquqlarini yanada samarali himoya qilish, bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash va moliyaviy vositachilik samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi xulosalar shakllantiriladi.

Omonatlarni kafolatlash tizimida jismoniy shaxslarning banklardagi pul mablag'lari asosiy kafolatlash obyekt sifatida qaraladi. Bunda omonatlarni kafolatlash mexanizmi aholining tijorat banklariga joylashtirgan mablag'larini himoya qilishga, bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga hamda depozit resurslarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Jismoniy shaxslarning banklardagi mablag'lari tarkibiga talab qilib olinguncha omonatlar, muddatli omonatlar, jamg'arma omonatlari hamda jamg'arma sertifikatlari kiradi. Ushbu mablag'lar banklarda shakllanadigan depozit bazasining muhim qismini tashkil etadi va ular omonatlarni kafolatlash tizimi doirasida himoya qilinadigan moliyaviy aktivlar sifatida namoyon bo'ladi.

Talab qilib olinguncha omonatlar mijoz tomonidan istalgan vaqtda qaytarib olinishi mumkin bo'lgan mablag'lar hisoblanadi. Muddatli omonatlar esa belgilangan muddat davomida bankda saqlanadigan va odatda ma'lum foiz daromadi keltiradigan depozit mablag'laridir. Jamg'arma omonatlari aholining uzoq muddatli jamg'arish maqsadida banklarga joylashtiradigan mablag'larini ifodalaydi. Jamg'arma sertifikatlari esa bank tomonidan chiqariladigan va omonatchining bankdagi mablag'i mavjudligini tasdiqlovchi moliyaviy hujjat sifatida qaraladi.

Mazkur omonat turlarining kafolatlash tizimi bilan qamrab olinishi aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini

oshiradi. Natijada fuqarolar o'z bo'sh pul mablag'larini norasmiy shaklda saqlashdan ko'ra, ularni bank omonatlariga joylashtirishga ko'proq moyil bo'ladi. Bu esa tijorat banklarining depozit jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi, ularning resurs bazasini mustahkamlaydi hamda iqtisodiyotni kreditlash salohiyatini oshirishga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Jismoniy shaxslarni banklardagi omonatlarni kafolatlash tizimi¹

Jahon bank-moliya amaliyotida aholining banklardagi omonatlarini kafolatlash mexanizmi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, omonatchilar huquqlarini himoya qilish va bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlashning muhim institutsional vositasi sifatida shakllangan. Xalqaro tajribadan ko'rinadiki, omonatlarni kafolatlash tizimi faqatgina bank bankrot bo'lganidan keyin kompensatsiya to'lash mexanizmi emas, balki bank tizimidagi tizimli xatarlarning oldini olish, omonatchilar orasida vahimoli pul yechib olish holatlarini kamaytirish hamda moliyaviy vositachilik barqarorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi himoya mexanizmidir.

Omonatlarni kafolatlash tizimining xalqaro metodologik asoslari **Xalqaro depozit sug'urtachilari assotsiatsiyasi (IADI)** tomonidan ishlab chiqilgan *****Samarali depozit sug'urtasi tizimlari uchun asosiy tamoyillar*****da o'z ifodasini topgan. Ushbu tamoyillarda depozit sug'urtasi tizimining aniq mandati, mustaqil boshqaruv tuzilmasi, yetarli moliyalashtirish manbalari, tezkor kompensatsiya to'lovlari, samarali axborot siyosati va banklarni tugatish jarayonida depozit sug'urtachisining vakolatlari muhim shartlar sifatida belgilangan. IADI 2025-yilda mazkur tamoyillarni qayta ko'rib chiqqan bo'lib, bu holat 2023-yildagi bank inqirozlari va raqamli moliya sharoitida depozitlar harakati tezlashgani bilan bog'liq yangi xatarlarni hisobga olish zaruratini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval

Dunyo davlatlarida omonatlarni kafolatlash mexanizmi²

№	Davlatlar	Kafolatlashning maksimal miqdori	
		AQSH dollari	So'm*
1	Yevropa Ittifoqi	100 000	1 205 233 000
2	Qozog'iston	43 000	518 250 190
3	Ozarbajon	17 700	213 326 241
4	O'zbekiston	16 594	200 000 000
5	Rossiya	15 400	185 605 882
6	Turkiya	14 000	168 732 620

Omonatlarni kafolatlash mexanizmining xalqaro tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakatlarda aholi

1 Muallif ishlanmasi

2 So'mning AQSH dollariga nisbatan valyuta kursi 24.12.2025-yil holatiga 1 \$=12 052,33 so'm hisoblangan.

omonatlarini himoya qilish bo'yicha maksimal kafolat miqdori iqtisodiy rivojlanish darajasi, bank tizimining barqarorligi, aholi jamg'armalari hajmi hamda moliyaviy bozorning institutsional rivojlanganlik darajasiga qarab farqlanadi. Tahlil qilingan davlatlar orasida eng yuqori kafolatlash miqdori Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga to'g'ri keladi. Yevropa Ittifoqida omonatlarni kafolatlashning maksimal miqdori 100 000 AQSH dollariga teng bo'lib, bu milliy valyuta ekvivalentida 1,205 mlrd so'mni tashkil etadi.

Qozog'iston tajribasida aholi omonatlarini kafolatlashning maksimal miqdori 43 000 AQSH dollariga teng bo'lib, bu 518,3 mln so'm ekvivalentiga mos keladi. Bu ko'rsatkich mintaqaviy davlatlar orasida nisbatan yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. Ozarbayjonda esa kafolatlashning maksimal miqdori 17 700 AQSH dollarini yoki 213,3 mln so'mni tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkich O'zbekiston bilan taqqoslaganda biroz yuqori bo'lib, mamlakatda omonatchilar manfaatlarini himoya qilish bo'yicha nisbatan kengroq kafolat qamrovi mavjudligini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasida aholi omonatlarini kafolatlashning maksimal miqdori 16 594 AQSH dollariga teng bo'lib, bu 200,0 mln so'm ekvivalentida ifodalanadi. Mazkur ko'rsatkich tahlil qilingan davlatlar ichida o'rtacha darajaga yaqin bo'lsa-da, Yevropa Ittifoqi va Qozog'iston bilan solishtirilganda ancha past hisoblanadi. Shu bilan birga, O'zbekiston ko'rsatkichi Rossiya va Turkiyadagi kafolatlash miqdoriga nisbatan yuqoriroqdir.

Rossiyada omonatlarni kafolatlashning maksimal miqdori 15 400 AQSH dollarini tashkil etib, bu 185,6 mln so'mga teng. Turkiyada esa ushbu ko'rsatkich 14 000 AQSH dollari yoki 168,7 mln so'm miqdorida belgilangan. Bu esa Turkiya va Rossiyada kafolatlash limiti O'zbekiston ko'rsatkichidan pastroq ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, omonatlarni kafolatlash miqdori bo'yicha Yevropa Ittifoqi yetakchi o'rinni egallaydi. Qozog'iston ham mintaqaviy darajada yuqori kafolatlash limitiga ega davlatlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston esa kafolatlash miqdori bo'yicha Ozarbayjondan keyingi o'rinda turib, Rossiya va Turkiyaga nisbatan yuqoriroq kafolat darajasini ta'minlamoqda. Bu holat O'zbekistonda aholi omonatlarini himoya qilish mexanizmi mintaqaviy davlatlar tajribasiga yaqinlashib borayotganini ko'rsatadi.

Biroq xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda omonatlarni kafolatlash mexanizmini yanada takomillashtirish zarur. Xususan, kafolatlash limitini aholi daromadlari, inflyatsiya darajasi, banklardagi o'rtacha omonat hajmi va milliy valyutaning xarid qobiliyatidan kelib chiqqan holda davriy ravishda qayta ko'rib borish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, kafolatlash tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, kompensatsiya to'lovlarini tezlashtirish va omonatchilarni xabardor qilish mexanizmini kuchaytirish aholi ishonchini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Omonatlarni kafolatlash mexanizmida muhim masalalardan biri — omonatchining kafolatlangan limitdan ortiq mablag'larini qaytarib olish tartibidir. Amaliyotda omonatlarni kafolatlash tizimi odatda davlat tomonidan belgilangan maksimal miqdorgacha bo'lgan omonat summasini qoplashga yo'naltiriladi. Shu sababli kafolatlangan miqdordan oshgan omonat qismi alohida huquqiy-iqtisodiy mexanizm asosida talab qilinadi.

Kafolatlash hodisasi yuzaga kelganda, ya'ni tijorat banki to'lovga qobiliyatsiz holatga tushganda, bank litsenziyasi bekor qilinganda yoki bankrotlik jarayoni boshlanganda, omonatchilarni himoya qilish mexanizmi ishga tushiriladi. Bunday holatda omonatchining bankdagi mablag'i ikki qismga ajratiladi: kafolatlangan summa va kafolatlanmagan qism.

Kafolatlangan summa — bu davlat tomonidan belgilangan maksimal limit doirasidagi omonat mablag'i bo'lib, u omonatchiga birinchi navbatda va tezkor tartibda kompensatsiya qilinadi. Mazkur qism davlat kafolati bilan ta'minlangan majburiyat sifatida qaraladi va omonatchining bank tizimiga bo'lgan ishonchini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Kafolatlanmagan qism esa davlat tomonidan belgilangan limitdan ortiq bo'lgan omonat mablag'idir. Ushbu mablag'lar davlat kafolati bilan to'liq qoplanmaydi. Omonatchi kafolatlanmagan qismni bankni tugatish yoki bankrotlik jarayoni doirasida oddiy kreditor sifatida talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Bunda talablarning qondirilishi bank aktivlari hajmi, tugatish jarayonida shakllangan mablag'lar va kreditorlar navbati asosida amalga oshiriladi. Shu bois kafolatlanmagan omonat qismining to'liq yoki qisman qaytarilishi bankning real moliyaviy holatiga bog'liq bo'ladi.

Mazkur mexanizm omonatchilarni ikki bosqichli himoya qilish tizimini shakllantiradi. Birinchi bosqichda kafolatlangan omonat summasi davlat kafolati asosida qoplanadi. Ikkinchi bosqichda esa kafolatlanmagan omonat qismi bankni tugatish jarayoni orqali kreditorlik talabi sifatida ko'rib chiqiladi. Bunday yondashuv, bir tomondan, kichik va o'rta omonatchilar manfaatlarini tezkor himoya qilishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, yirik omonatchilar uchun bank tanlashda tavakkalchiliklarni baholash zaruratini kuchaytiradi.

Shu nuqtayi nazardan, omonatlarni kafolatlash tizimida kafolatlangan va kafolatlanmagan mablag'lar o'rtasidagi chegarani aniq belgilash muhim hisoblanadi. Kafolatlash hodisasi bankning to'lovga qobiliyatsizligi, litsenziyasining bekor qilinishi yoki bankrotlik jarayonining boshlanishi bilan bog'liq bo'lsa, kafolatlangan summa davlat kafolati bilan birinchi navbatda to'lanadigan majburiyatdir. Kafolatlanmagan qism esa davlat kafolati bilan qoplanmaydigan, ammo omonatchi tomonidan bank aktivlari hisobidan kreditor sifatida talab qilinadigan mablag' hisoblanadi.

Umuman olganda, omonatlarning kafolatlangan miqdoridan ortiq qismini bankdan talab qilish mexanizmi omonatchilar huquqlarini himoya qilish tizimining ajralmas elementi hisoblanadi. Ushbu mexanizm omonatchilarga o'z mablag'larining kafolatlangan qismi bo'yicha tezkor kompensatsiya olish, kafolatlanmagan qismi bo'yicha esa bankni tugatish jarayonida qonuniy talab qo'yish imkonini beradi. Shu bilan birga, mazkur tartib aholining bank xizmatlaridan foydalanishda moliyaviy xabardorligini oshirish, banklar faoliyatidagi tavakkalchiliklarni baholash va omonatlarni diversifikatsiya qilish zaruratini kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalari asosida aholi omonatlarini kafolatlash tizimini takomillashtirish maqsadida omonatlarning kafolatlangan miqdoridan ortiq qismini bankdan talab qilishning ikki bosqichli himoya mexanizmini joriy etish taklif etiladi. Mazkur mexanizmning asosiy mazmuni shundan iboratki, jismoniy shaxslarning banklardagi jami omonat miqdori kafolatlangan va kafolatlanmagan qismlarga ajratiladi hamda har bir qism bo'yicha alohida kompensatsiya va talab qilish tartibi belgilanadi.

Taklif etilayotgan mexanizmga ko'ra, jami omonat miqdorining davlat tomonidan belgilangan kafolat limiti doirasidagi qismi "kafolatlangan qism" sifatida e'tirof etiladi. Ushbu qism bo'yicha davlat kafolati amal qiladi va bankda kafolatlash hodisasi yuzaga kelgan taqdirda omonatchiga tezkor tartibda kompensatsiya to'lanadi. Ya'ni, bankning to'lovga qobiliyatsizligi, litsenziyasining bekor qilinishi yoki bankrotlik jarayoni boshlanishi holatlarida omonatchining kafolatlangan miqdordagi mablag'i davlat tomonidan belgilangan tartibda qaytarib beriladi. Bu bosqich omonatchilar manfaatlarini birlamchi himoya qilish, aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini saqlab qolish va vahimali pul yechib olish holatlarining oldini olishga xizmat qiladi.

Jami omonat miqdorining davlat tomonidan belgilangan kafolat limitidan ortiq qismi esa "kafolatlanmagan qism" sifatida ajratiladi. Ushbu qism bo'yicha davlat kafolati to'liq amal qilmaydi, biroq omonatchi mazkur mablag'ni belgilangan tartibda bankdan talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Bunda kafolatlanmagan omonat qismi bankni tugatish yoki bankrotlik jarayoni doirasida bank aktivlari hisobidan qoplanadi. Mazkur jarayonda omonatchi oddiy kreditor sifatida ishtirok etadi va uning talabi kreditorlar navbati asosida qanoatlantiriladi.

Taklif etilayotgan mexanizmning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, u omonatchilarni ikki bosqichli himoya qilish tizimini shakllantiradi. Birinchi bosqichda davlat tomonidan kafolatlangan omonat summasi tezkor kompensatsiya qilinadi. Ikkinchi bosqichda esa kafolatlangan miqdordan ortiq omonat qismi bank aktivlari hisobidan qaytarilishi uchun alohida talab qilish tartibi qo'llaniladi. Bu yondashuv omonatchilarning huquqiy himoyasini kuchaytirish bilan birga, banklarning majburiyatlarini aniq tasniflash, bankrotlik jarayonida kreditorlik talablarini tartibga solish hamda kafolatlash tizimining shaffoqligini oshirish imkonini beradi.

Mazkur mexanizmni amaliyotga joriy etish orqali, bir tomondan, davlat tomonidan kafolatlangan omonat qismining tezkor qaytarilishi ta'minlanadi, ikkinchi tomondan esa kafolatlanmagan qism bo'yicha omonatchilarning bankdan qonuniy talab qilish huquqi mustahkamlanadi. Natijada omonatchilar o'z mablag'larining qaysi qismi davlat kafolati bilan himoyalaniishi va qaysi qismi bank aktivlari hisobidan talab qilinishi mumkinligini aniq biladilar. Bu esa bank xizmatlaridan foydalanishda moliyaviy xabardorlikni oshirish, omonatlarni diversifikatsiya qilish va bank tanlashda tavakkalchiliklarni baholash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, omonatlarning kafolatlangan miqdoridan ortiq qismini bankdan talab qilish tartibini alohida mexanizm sifatida joriy etish aholi omonatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtiradi. Ushbu mexanizm kafolatlangan va kafolatlanmagan mablag'lar o'rtasidagi huquqiy chegarani aniqlashtiradi, omonatchilarning kompensatsiya olish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aholining banklardagi omonatlarini kafolatlash mexanizmi bank tizimi barqarorligini ta'minlash, omonatchilar manfaatlarini himoya qilish va aholining moliyaviy institutlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim institutsional vosita hisoblanadi. Bank tizimida omonatlar, ayniqsa jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha omonatlari, muddatli omonatlari, jamg'arma omonatlari va jamg'arma sertifikatlari tijorat banklari resurs bazasining asosiy manbalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli ushbu mablag'larning kafolatlanishi nafaqat omonatchilar huquqlarini himoya qiladi, balki banklarning depozit jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Omonatlarni kafolatlash mexanizmning iqtisodiy mohiyati shundan iboratki, u bankda kafolatlash hodisasi yuzaga kelgan taqdirda omonatchilarning muayyan miqdorgacha bo'lgan mablag'larini qaytarib berishni ta'minlaydi. Kafolatlash hodisasi sifatida bankning to'lovga qobiliyatsizligi, bank litsenziyasining bekor qilinishi yoki bankrotlik jarayonining boshlanishi kabi holatlar qaraladi. Mazkur holatlarda davlat tomonidan belgilangan kafolat limiti doirasidagi omonat mablag'lari omonatchiga birinchi navbatda va tezkor tartibda kompensatsiya qilinadi. Bu esa bank tizimida vahimali pul yechib olish holatlarining oldini olishga, aholining banklarga nisbatan ishonchini saqlab qolishga va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, omonatlarni kafolatlashning maksimal miqdori mamlakatlarning

iqtisodiy rivojlanish darajasi, moliyaviy bozor chuqurligi, bank tizimining institutsional barqarorligi va aholi jamg'armalari hajmiga qarab farqlanadi. Tahlil qilingan davlatlar orasida Yevropa Ittifoqi eng yuqori kafolatlash limitiga ega bo'lib, bu mamlakatlarda omonatchilar manfaatlarini himoya qilish darajasi ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi. Qozog'iston ham mintaqaviy darajada nisbatan yuqori kafolat miqdorini belgilagan. O'zbekiston esa kafolatlash miqdori bo'yicha Ozarbayjondan keyingi o'rinda turib, Rossiya va Turkiyaga nisbatan yuqoriroq himoya darajasiga ega. Bu holat O'zbekistonda omonatlarni kafolatlash tizimi shakllanganini va mintaqaviy tajribaga mos ravishda rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, xalqaro tajriba bilan taqqoslash O'zbekistonda omonatlarni kafolatlash mexanizmini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Xususan, kafolatlash limitini inflyatsiya darajasi, aholi daromadlari, banklardagi o'rtacha omonat hajmi va milliy valyutaning xarid qobiliyatidan kelib chiqib davriy ravishda qayta ko'rib borish maqsadga muvofiqdir. Chunki kafolat miqdorining uzoq vaqt davomida o'zgarmasdan qolishi omonatchilarning real himoya darajasini pasaytirishi mumkin. Shu bois kafolatlash limitining iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchan bo'lishi tizim samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot davomida omonatlarning kafolatlangan va kafolatlanmagan qismlarini aniq ajratish zarurligi asoslab berildi. Amaldagi yondashuvda davlat tomonidan belgilangan limitgacha bo'lgan omonat summasi kafolatlangan qism sifatida qaraladi va u omonatchiga tezkor tartibda qaytariladi. Biroq kafolatlangan miqdordan ortiq bo'lgan omonat qismi bo'yicha alohida huquqiy-iqtisodiy mexanizmning aniqligi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki yirik omonatchilar uchun mablag'larning qaysi qismi davlat kafolati bilan qoplanishi, qaysi qismi esa bankni tugatish yoki bankrotlik jarayoni doirasida talab qilinishi mumkinligi oldindan aniq bo'lishi lozim.

Shundan kelib chiqib, tadqiqotda aholi omonatlarini kafolatlash tizimini takomillashtirish maqsadida "omonatlarning kafolatlangan miqdoridan ortiq qismini bankdan talab qilishning ikki bosqichli himoya mexanizmi"ni joriy etish taklif etildi. Mazkur mexanizmga ko'ra, jismoniy shaxslarning banklardagi jami omonat miqdori ikki qismga — kafolatlangan va kafolatlanmagan qismlarga ajratiladi. Kafolatlangan qism davlat tomonidan belgilangan limit doirasida tezkor kompensatsiya qilinadi. Kafolatlanmagan qism esa bankni tugatish yoki bankrotlik jarayoni doirasida bank aktivlari hisobidan kreditorlik talabi sifatida qoplanadi.

Taklif etilayotgan ikki bosqichli mexanizmning afzalligi shundaki, u omonatchilar huquqlarini yanada aniqroq himoya qilish imkonini beradi. Birinchi bosqichda omonatchining davlat kafolati bilan himoyalangan mablag'i tezkor qaytariladi. Ikkinchi bosqichda esa kafolat limiti doirasidan ortiq mablag'lar bo'yicha omonatchining bankdan talab qilish huquqi mustahkamlanadi. Natijada kafolatlash tizimining shaffofligi oshadi, bankrotlik jarayonida kreditorlik talablarini tartibga solish imkoniyati kengayadi hamda omonatchilar o'z moliyaviy qarorlarini aniqroq baholay oladilar.

Ushbu mexanizmning amaliy ahamiyati shundaki, u kichik va o'rta omonatchilarni to'liqroq himoya qilish bilan birga, yirik omonatchilarni bank tanlashda ehtiyotkorlikka, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholashga va omonatlarni diversifikatsiya qilishga undaydi. Bunda omonatchilar o'z mablag'larini bir nechta banklarda joylashtirish, banklarning moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini kuzatish va kafolatlash shartlari to'g'risida yetarli ma'lumotga ega bo'lish zaruratini anglaydilar. Bu esa aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, aholining banklardagi omonatlarini kafolatlash mexanizmini takomillashtirish bank tizimida ishonch muhitini mustahkamlash, depozit bazasini kengaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida kafolatlash tizimini yanada rivojlantirish uchun kafolat limitini iqtisodiy ko'rsatkichlarga mos ravishda qayta ko'rib borish, kafolatlangan va kafolatlanmagan qismlar bo'yicha aniq huquqiy tartibni shakllantirish, kompensatsiya to'lovlarini raqamlashtirish va tezlashtirish, shuningdek, omonatchilarni kafolatlash shartlari bo'yicha muntazam xabardor qilib borish zarur.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, omonatlarni kafolatlash mexanizmi faqatgina bank bankrotlikka uchraganda kompensatsiya to'lash vositasi emas, balki bank tizimining ishonchligi, moliyaviy barqarorligi va depozit resurslari barqarorligini ta'minlovchi strategik institutdir. Shu sababli O'zbekistonda omonatlarni kafolatlash tizimini ikki bosqichli himoya mexanizmi, tavakkalchilikka asoslangan yondashuv, tezkor kompensatsiya tartibi va omonatchilar huquqlarini yanada kengroq himoya qilish tamoyillari asosida takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. White E.N. *The Legacy of Deposit Insurance: The Growth, Spread, and Cost of Insuring Financial Intermediaries*. – Chicago: University of Chicago Press, 1998. URL: <https://www.nber.org/books-and-chapters/legacy-deposit-insurance>
2. Demirgüç-Kunt A., Kane E.J., Laeven L. *Deposit Insurance Database // IMF Working Paper*. – 2014. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Deposit-Insurance-Database-41710>
3. Kane E.J. *Three Paradigms for the Role of Capitalization Requirements in Insured Financial Institutions // Journal of Banking & Finance*. – 1989. URL: [https://doi.org/10.1016/0378-4266\(89\)90051-8](https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90051-8)
4. Beck T. *Bank Competition and Financial Stability: Friends or Foes? // World Bank Policy Research Working Paper*. –

2007. URL: <https://documents.worldbank.org>
5. Barth J.R., Caprio G., Levine R. *Rethinking Bank Regulation: Till Angels Govern.* – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. URL: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511996894>
 6. Abdullayeva Sh.Z. *Bank ishi.* – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 356 b.
 7. Elmirzayev Sh.X. *Bank tavakkalchiliklarini boshqarish.* – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 284 b.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles

Published every
monthly

Directions

Social, economic, political,
technological, scientific

Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

ORDER NUMBER ACCORDING TO THE LICENSE REGISTER: C-5669633

CONTACT:

Contact us
+998 50 737 87 88

Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>